

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА МОЛ-МУЛКНИ ХАТЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жаббаров Зокиржон Қодиржонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Тергов фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси

Ахтамов Диёрбек Дадажонивич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144637>

АННОТАЦИЯ: Мақолада жиноят процессуал кодекси талабларига кўра амалга ошириладиган мулккий зарарни қоплашда мол-мулкни хатлаш тергов ҳаракатининг мазмун моҳияти ҳамда назарий тушунчалари, шунингдек унинг бугунги кундаги амалиётдаги мавжуд бўлган муаммолар ва уларни ечимлари борасида муаллиф фикрларини кўрсатиб ўтган. Қолаверса, қонунчиликдаги мавжуд бўшлиқларни тўлдириш бўйича таклифлар ҳам берилган.

Калит сўзлар: Омонат дафтарча, зарар, мол-мулк, баённома, далиллар, миқдор, хатлаш, терговчи, суриштирувчи.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется авторский взгляд на сущность и теоретические понятия акта о наложении ареста на имущество за материальный ущерб, который осуществляется на основании требований УПК, а также существующие проблемы и пути их решения в современной практике. Также, разрабатываются предложения и рекомендации по восполнению существующих пробелов в законодательстве.

Ключевые слова: депозитная книжка, ущерб, имущество, протокол, доказательства, сумма арест имущества, следователь, дознаватель.

ABSTRACT: In the article, the author's opinion on the essence and theoretical concepts of the interrogative act of seizure of property for material damage, which is carried out based on the requirements of the Code of Criminal Procedure, as well as the existing problems and their solutions in today's practice, are analyzed. In addition, proposals and recommendations are developed to fill existing gaps in the legislation.

Keywords: deposit book, damage, property, minutes, evidence, amount, seizure of property, interrogator, investigator.

Жиноий ҳаракатлар оқибатида етказилган моддий зарарни ундириш бир қанча шакллардаги мулкнинг дахлсизлигини таъминлашда, давлат ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этади. ЖПКнинг 5-бўлимида тартибга солинган жиноят

натижасида етказилган моддий зарарни қоплаш механизмида фуқаровий даъво институти муҳим ўрин эгаллайди [1].

Етказилган мулкӣ зиён ҳамда жисмоний зарарни фуқаровий даъво қўзғатиш йўли билан ундириш фаолияти бундай даъво тақдим этиш ва қабул қилиш, шахсни фуқаровий даъвогар деб эътироф этиш, тақдим этилган даъводаги талабларни асослаш, уларни таъминлаш бўйича кевкли чоралар қабул қилиш ва ҳоказоларни ўз ичига олади. Бу фаолият фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва уларнинг вакиллари жиноят иши бўйича дастлабки тергов ва суд муҳокамаларида фаол иштирокини талаб қилиб келмоқда[2].

Жиноят процессида фуқаровий даъвонинг моҳиятини белгилаш учун, аввал “даъво” тушунчасини англаб олиш керак бўлади. “Даъво” арабча сўз бўлиб, “ўз ҳақ-ҳуқуқини ҳимоя этиш ҳақида суд орқали ёки бошқа йўллар билан қўйилган талаб” тушунилади. Шунинг учун, замонавий ҳуқуқ соҳасида даъво (лот. “actio” – даъво, “actionare” – суд муҳофазасини излаш) барча суд иш юритувларига хос бўлган тушунча ҳисобланади.[3]

Жиноят процессида фуқаровий даъво дейилганда бевосита жиноят туфайли ёки ақли норасо шахсинг ижтимоий хавфли қилмиши натижасида жисмоний, моддий ёки маънавий зарар кўрган шахс, унинг қонуний вакили ёхуд унинг манфаатлари асосида прокурорнинг айбдорга ёки моддий жавобгар шахсга нисбатан етказилган моддий, номоддий ва жисмоний зарарни қоплаш учун жиноят иши қўзғатилгандан бошлаб то суд муҳокамаси тугагунига қадар билдириладиган ҳамда жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан ҳал қилиниши лозим бўлган талаби тушунилиши лозим. Шу билан бир қаторда, айрим судлар доим ҳам фуқаровий даъвони таъминлаш чораларини кўрмаслик, тергов органлари томонидан мол-мулкни ўз вақтида хатламаслик ҳолларига баъзан тегишли муносабат билдирмаслик, зарарнинг миқдори ва хусусияти тўғрисидаги далилларни тўлиқ текширмаслик, фуқаровий даъволарни етарли асосларсиз кўрмасдан қолдиришлик, жиноят оқибатида қўлга киритилган маблағ эвазига зарарни қоплаш мумкинлиги масаласини ҳамма вақт ҳам муҳокама этмаслик, фуқаровий даъво қўзғатилмаган ҳолларда етказилган мулкӣ зарарни ундириш масаласини ўз ташаббуслари билан ҳал қилмаслик, биргаликда содир этилган ҳаракатлар натижасида зарар етказган шахсларнинг солидар жавобгарлиги ҳақидаги қонун

талабларининг бузилиши каби салбий ҳолатларга йўл қўймоқдалар. Жиноят ишини судда кўрилиши учун тайинлаш жараёнида суд фуқаровий даъво қўзғатилгани ҳамда жиноий ҳаракат оқибатида етказилган моддий зарарнинг ундирилишини таъминловчи чоралар кўрилгани ҳақидаги масалаларни аниқлаши зарур [4].

Агар суриштирувчи, терговчи фуқаровий даъвони таъминлаш чораларини кўрмаган бўлса, суд ЖПКнинг 290-моддаси талабига биноан ўз ташаббуси билан бу чораларни кўради ҳамда тегишли органлар зиммасига моддий зарарнинг қопланишини таъминлаш чораларини кўриш мажбуриятини юклайди ва бу ҳақда ажрим чиқаради. Айбдор шахсларнинг мол-мулкани хатлаш мулкий зарар қопланишини таъминлашнинг муҳим шаклларида ҳисобланади.

Иш материалларида мол-мулк рўйхатининг йўқлиги мулкий зарарни қоплаш тўғрисидаги масалани кўрмасдан қолдиришга асос бўла олмайди, чунки бундай мол-мулк ҳукм ижроси жараёнида ҳам аниқланади. Шу билан бир қаторда, судлар хусусий ажрим чиқариш йўли билан суриштирув ва тергов органлари томонидан айбдор шахсларнинг мол-мулкани хатлаш чорасини кўрмаганлиги тўғрисидаги ҳолатларига муносабат билдиришлари лозим. Моддий зарар судланувчи ва жиноят ишининг қисми алоҳида иш юритувга ажратилган шахснинг биргаликдаги жиноий ҳаракатлари натижасида етказилган ҳолатда суд зарарни тўла қоплаш мажбуриятини маҳкум зиммасига юклайди. Иши алоҳида юритувга ажратилган шахсга нисбатан кейинчалик айблов ҳукми чиқарилаётганда суд унинг зиммасига муқаддам судланган маҳкум билан биргаликда зарарни қоплаш мажбуриятини юклатиши мумкин.

Жиноят содир этиш ёки ақли норасо шахснинг ижтимоий хавfli қилмиши натижасида мол-мулки йўқолган ёки шикастланган шахс вафот этган тақдирда унинг меросхўрлари жиноят процессида фуқаровий даъво қўзғатиш ва уни қувватлаш ҳуқуқига эга бўлади. Агар зарар бир неча шахснинг биргаликдаги ҳаракатлари туфайли етказилган бўлса, жиноят ишида бир неча шахсга даъво қилиниши мумкин. Бунда шуни эътиборда тутиш лозимки, фақат биргаликдаги ҳаракатлари билан зарар етказган шахсларгина жиноят процессида даъво бўйича биргаликдаги жавобгарликка тортилишлари мумкин. Ўшанда ҳам уларнинг барчалари иш бўйича айбланувчи, судланувчи бўлишлари керак. Жиноят процессида фуқаролик даъвоси қилинганда, кўриб чиқилганда ва ҳал қилинганда давлат божи олинмайди. Жиноят процессида фуқаролик даъвосини

қилмаган шахс, шунингдек даъвоси кўриб чиқилмай қолдирилган шахс даъвони фуқаролик судлови тартибида қилишга ҳақлидир. Суд процесснинг фаол иштирокчиси ҳисобланади ва ишнинг ҳақиқий аҳволини, манфаатдор томонларнинг ҳақиқий ҳуқуқлари ва ўзаро муносабатларини аниқлаши, яъни объектив ҳақиқатни билиб олиши керак. Ушбу мақсадларда у тарафлар тақдим этган ҳужжатларни кўриб чиқиш ва уларнинг тушунтиришларини тинглаш билан чекланмай, ҳуқуқий қоидалардан беҳабарлиги ёки бошқа ҳолатлардан улар ўзларига зарар келтирадиган тарзда фойдаланмасликлари учун уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилишда уларга кўмаклашиши керак [5].

Бунда фуқаровий даъво жиноят процессининг барча принциплари (ошкоралик, бевоситалик, тортишув ва шу кабилар)га риоя этган ҳолда кўриб чиқилади. Жиноятдан жабрланган шахс суд муҳокамасида икки марта иштирок этиш заруратидан ва, бинобарин, содир этилган жиноятнинг ҳолатларини текшириш билан боғлиқ муайян ҳаяжонларга дучор бўлишдан, шунингдек одатдаги машғулотларидан чалғишдан озод бўлади. Ўз талабларини исботлашдан иборат вазифаси анча осонлашади, чунки ушбу талабларга асос бўлиб хизмат қилувчи жиноят содир этилганлиги фактини терговчи ва прокурор исботлайди. Жиноят предмети бўлган мол-мулк, агар аввалги эгасига қайтариб берилиши лозим бўлмаса, суд ҳукми билан давлат эгалигига ўтказилади. Бу мол-мулк топилмаган бўлса, суд ҳукми билан, жиноят иши тугатилган бўлса, суднинг фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида чиқарган ҳал қилув қарорига кўра унинг қиймати давлат фойдасига ундирилади. Айбланувчи жиноий йўл билан орттирган пуллар, буюмлар ва бошқа бойликлар суд ҳукми билан етказилган мулкий зиённи қоплаш учун сарфланади, зиённи қоплашдан ортган сумма эса давлат фойдасига ўтказилади. Жиноят предмети бўлмиш мол-мулк учинчи шахсларда топилиб, улардан тортиб олинган ва тегишлигига қараб, қайтарилган бўлса, судланувчи томонидан ушбу молмулкни сотиш йўли билан орттирилган пуллар, буюмлар ва бошқа бойликлар суд ҳукми билан давлат эгалигига ўтказилади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 290-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида хатланиши мумкин бўлмаган мулк турлари санаб ўтилган. Жумладан, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва фуқаровий жавобгар оиласининг нормал турмушини таъминлаш учун зарур бўлган уй-жой, квартира, уй анжомлари ва жиҳозлари, кийим ва буюмлар

хатланмайди. Турар жойлар ёки яшаш учун мўлжалланмаган жойлар, мулк шаклидан қатъи назар, давлатга хоинлик қилиш, конституциявий тузумга, Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш, терроризм, қўпорувчилик жиноятлари содир этиш учун фойдаланилган ёхуд бу жиноятлар қасддан одам ўлдириш, босқинчилик, талончилик ёки бошқа оғир, ўта оғир жиноятлар билан боғлиқ бўлган ҳолларда бу жойлар хатланади.

Мол-мулкни хатлаш ўз моҳиятига кўра, мулкдорга ёки молмулкнинг эгасига мол-мулкни тасарруф қилиш, зарур ҳолларда эса ундан фойдаланиш ман этилганлигини эълон қилишдан ёхуд мол-мулкни тортиб олишдан ва уни тегишли ваколатга эга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ҳамда бошқа шахсларга сақлаб туриш учун топширишдан иборатдир. Дастлабки тергов жараёнида мол-мулкни хатлаш фуқаровий даъвони таъминлаш воситаси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. 1994 йил 22 сентябрь. <https://lex.uz/docs/111460>
2. Жиноятларни тергов қилиш методикаси: Маърузалар курси /
3. Д.М. Миразов, Х. А. Тураббаев, Ш. Т. Джуманов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 228 б.
4. Раҳманкулов А.Х. Миразов Д.М. Дастлабки тергов: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 455-б.
5. Ўзбекистон Республикасининг «Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 2017 йил 6 сентябрь ЎРҚ-442-сон Қонуни // Халқ сўзи. – 2017. – 7 сент.
6. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процесси: Дарслик / Б.А.Миренский, А. Х. Раҳманкулов, Д. М. Миразов ва бошқ. – Т., 2012. 607 б
7. Жиноий ҳаракатлар оқибатида етказилган моддий зарарни қоплаш масаласига доир суд амалиёти тўғрисида Ўзбекистон республикаси олий суди пленумининг қарори. 1998 йил 11 сентябрь, 21-сон.
8. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

9. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
10. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
11. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
12. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
13. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
14. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
15. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
16. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
17. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

